

La prosa martiana y su relación en el trabajo preventivo sobre drogas en jóvenes universitarios

MsC. María Eugenia Jay de LaO García. Universidad Ignacio Agramonte .Departamento de Sociología y Psicología. maria.jay@reduc.edu.cu. 32240454.

Marcelo Martínez Vázquez. Universidad Ignacio Agramonte Loynaz. Departamento de Marxismo Leninismo. marcelo.martinez@reduc.edu.cu. 32288363

Dra. María Victoria Jay de la O García. Centro Comunitario de Salud Mental "Policlínico Previsora". Camagüey. 32211341.

MSc. Hermes Pérez Pupo. Universidad de Ignacio Agramonte Loynaz Profesor contratado del Departamento de Marxismo Leninismo. Camagüey. 32211341. 55520279.

Msc. Yumislaidis Socarras Díaz. Universidad Ignacio Agramonte. Departamento de Sociología y Psicología. yumislaidis.socarras@reduc.edu.cu. 53805404.

Temática:

3. El trabajo preventivo, la diversidad y la inclusión educativa.

Presentación: taller.

Resumen:

Objetivo: En la obra de José Martí se evidencian observaciones muy novedosas para su época, acerca del consumo de drogas, por tanto, el artículo se sustenta en analizar las prosas martianas acerca del uso de drogas en su tiempo y el alcance ético-preventivo de su pensamiento en relación a potenciar la formación integral de los jóvenes universitarios.

Método: Se realizó una investigación documental cuyo objeto de estudio fueron las Obras Completas de José Martí, para ello se emplearon métodos teóricos: análisis-síntesis, inducción-deducción e histórico-lógico; y empíricos.

Resultados: Martí evidencia lo nocivo del uso de drogas en sus prosas, pudiendo ser utilizada en el tratamiento preventivo de las drogas en estudiantes universitarios, facilitando en los mismos, la motivación hacia el debate, la reflexión, la toma de conciencia y de decisiones que permitan el cambio del comportamiento, los cuales aseveran la vigencia de su pensamiento en nuestros días.

Conclusiones: José Martí se adelantó a su época en sus consideraciones sobre el uso de drogas y esbozó la prevención, como premisa fundamental del accionar de conservación de la salud, resultando conveniente tomar sus prosas martianas para potenciar el trabajo preventivo en los momentos actuales, que fortalecerá el desarrollo integral de los futuros egresados universitario.

Palabras claves: Pensamiento martiano, uso de drogas, trabajo preventivo.